

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Da Vinci E Sua Arte... Culinária!

Nesta artigo, **Henrique Vieira Filho** nos conta as aventuras gastronômicas do genial **Leonardo Da Vinci**, que montou restaurante com outro artista extraordinário (**Sandro Botticelli**), além de chefiar banquetes da corte real por mais de 30 anos e ter inventando diversos utensílios culinários desde os mais inusitados, até o (hoje em dia...) indispensável **guardanapo**.

Henrique Vieira Filho e seu artigo para o Jornal O Serrano

Publicado resumido no Jornal O Serrano, Nº 6302, de 29/04/2022 e na íntegra em <https://henriquevieirafilho.com.br/2022/07/18/da-vinci-e-sua-arte-culinaria/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6855185>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

A vida de artista nunca foi fácil. Até mesmo o imortal **Leonardo Da Vinci** teve que recorrer a outras fontes de renda.

Graças à sua experiência como cozinheiro da taverna "Três Caracóis", no ano de 1478, montou com **Sandro Botticelli** (outro pintor genial), o restaurante "As Três Rãs De Sandro e Leonardo".

Talvez por ter nome de dupla caipira e cardápio que só faria sucesso no século 21 (eram vegetarianos) ou porque ninguém entendia o que estava escrito no menu (esta a mania do Da Vinci de escrever espelhado...), acabou falindo.

Mesmo assim, manteve firme sua paixão pelas artes culinárias e, por mais de 30 anos, chefiou as celebrações e banquetes nas cortes de Milão.

Nem todos sabem, mas, seus famosos manuscritos também contém inúmeras receitas e desenhos de utensílios para cozinha: um "tataravô" do liquidificador, "buffets" para alimentos gelados e quentes, panela de pressão, churrasqueira a lenha (Leonardo, seu vegetariano de araque!), moedor de pimenta, fatiador de ovo a vento, a prensa para quebrar as nozes e até algumas curiosas regras de etiqueta à mesa:

Não coloque comida mastigada no prato do seu vizinho; saia da mesa para urinar ou vomitar; não esconda comida nas botas; não risque a mesa com a faca; não cuspa perto de você.

Para evitar as manchas de sangue à mesa (o único talher era a faca), Da Vinci também criou o "mini garfo de três dentes" de uso individual, pois antes havia somente um enorme na cozinha.

Sua maior frustração no universo gastronômico foi que não vingou uma de suas invenções, que, hoje em dia, é muito popular.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Todos usavam diretamente as mãos para levar a comida à boca. Os mais ricos limpavam os dedos no pelo de coelhos, mantidos vivos e amarrados próximos. A maioria esfregava na toalha.

Para evitar isso, Leonardo inventou as "mini toalhas individuais" (a palavra "**guardanapo**" significa: "salva toalha"), mas, as pessoas usaram ora para sentar em cima, ora para guardar comida e, às vezes, para assoar o nariz.

Somente no século seguinte que, graças a Catarina de Médici, a nobreza se rendeu ao uso do garfo e guardanapo.

Se eu fosse o "marketeiro" do Da Vinci, teria sugerido esta "pequena" alteração em sua obra prima, que, certamente teria acelerado a popularização de seu invento:

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Ilustração: Gioconda À Mesa - Arte: Henrique Vieira Filho

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Curiosidades:

Da Vinci anotou em seu caderno de notas de cozinha (*Codex Romanoff*), sob o título "Uma alternativa às toalhas de mesa sujas":

"Inspeccionando as toalhas de mesa do Senhor Ludovico, meu Amo, depois de seus comensais terem abandonado a sala do repasto, deparou-se-me uma cena de caos e depravação tais (semelhante ao rescaldo de uma batalha) que considero prioridade, antes de qualquer cavalo ou retábulo, encontrar alternativa.

Já disponho de uma. Creio que deveria ser dado a cada um dos convidados um pedaço de pano individual que, depois de sujo pelas mãos e pelas facas, poderia ser dobrado, de forma que não conspurcasse a aparência da mesa com suas imundices.

"Mas que nome hei de dar a estes panos? E como apresentá-los?".

Em suas anotações, Da Vinci desenhou sua invenção em forma de flor, pássaro e palácio e adotou o nome de "mantile" (mantilhas).

Posteriormente, na França de Catarina de Médici e Henrique II, o nome passou a ser "garde-nappe" (guarda toalha), por proteger de sujar a toalha de mesa. Atualmente, utilizam o termo "serviette".

A língua portuguesa, herdou a grafia francesa inicial: guardanapo.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Pietro Alemanni, embaixador de Florença em Milão, menciona essa invenção em um de seus relatórios (julho de 1491):

“Ontem à noite Mestre Leonardo apresentou à mesa solução para o problema, consistindo em pano individual colocado diante de cada conviva, o qual deveria ser ensujentado no lugar da toalha de mesa”.

Para sua grande perturbação, ninguém achou modo de o utilizar ou soube o que fazer com ele. Alguns foram ao ponto de se sentar em cima. Outros assoaram o nariz nele. Outros, ainda, serviram-se dele para o atirarem em tom de brincadeira a outros comensais. Mas houve também quem o utilizasse para envolver os víveres e ocultá-los na bolsa ou no bolso.

Mestre Leonardo confiou-me a sua angústia de que o invento nunca chegasse a ter aceitação”.

Capa do livro: Da Vinci's Kitchen: A Secret History of Italian Cuisine Hardcover, de Dave Dewitt (2006)

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

O Restaurante De Da Vinci E Botticelli No Projeto Re Arte

[Baixe este release em DOC](#)
[Fotos - Vernissage - para divulgação](#)

Se alguém ainda tinha dúvida que **Culinária é ARTE**, lhe apresento, diretamente do ano de **1478**, o **Restaurante "As Três Rãs De Sandro (Botticelli) E Leonardo (Da Vinci)"**.

O Artista Plástico e Psicanalista **[Henrique Vieira Filho](#)** e a chef vegana **Damodara Lila** (sim, Da Vinci era vegetariano...) apresentam esta e muitas outras deliciosas histórias, ilustradas com belas telas e alta gastronomia, durante a **Exposição Coletiva do Projeto Re-Arte**.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

O desafio consistiu em interpretar com Arte Culinária as telas de **Henrique Vieira Filho**, que por sua vez, interpretou o veganismo da chef em uma tela que a retrata.

Título da obra: "Go Vegan" - técnica mista - 80 x 120 cm.

A Chef **Damodara Lila** retratada pelo Artista Plástico **Henrique Vieira Filho**, em releitura do estilo de **Giuseppe Arcimboldo** (1526) - os cabelos são cachos de uvas, os dentes são de milho, lábios de morango, nariz de folhas, colar feito com ervilhas, musculatura com talos de erva-doce e dedos de cenouras.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

E o fundo da tela reproduz página escrita por **Da Vinci** com algumas de suas receitas culinárias e utensílios domésticos por ele idealizados.

Tela: **Katrina Gioconda** (releitura da Mona Lisa)

Artista: [Henrique Vieira Filho](#)

A mitologia latina da "Muerte" agregada ao fascínio do calendário Maia adornam a bela figura feminina, em contraste à modernidade da cadeira em que se apoia.

A Chef **Damodara Lila**, por sua vez, dedicou **PASTÉIS** como releituras das telas de [Henrique Vieira Filho](#) que homenageiam a Cidade de São Paulo.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Esta iguaria, tipicamente **paulistana**, originou-se no início do século 20, como uma "releitura" dos rolinhos-primavera chineses, sendo adotada pelos imigrantes japoneses que aderiram à receita, após a 2ª Grande Guerra.

Tal qual acontece com a consagrada pizza, a clássica presença dos pastéis é indissociável com a da grande metrópole.

Biografia resumida:

Henrique Vieira Filho é artista plástico, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](#)), produtor cultural no Ponto de Cultura "Sociedade Das Artes" ([SNIIC: SP-21915](#)), diretor de arte, produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Contando com cerca de 60 exposições entre individuais e coletivas, em galerias, polos culturais e museus em diversos países, suas obras estão disponíveis tanto em galerias consagradas, como a [Saatchi Art](#), quanto em sua galeria própria, a [Sociedade Das Artes](#), passando pela [SP - Arte](#), até os mais singelos espaços alternativos.

Atualmente radicado no **interior de SP**, dedica-se, em especial, ao **Slow Art Movement**, que prega a apreciação afetiva, "sem pressa" das artes, para todas as camadas da sociedade e ao **Projeto Re Arte**, em que abre espaço a novos talentos artísticos e à integração das mais diversas formas de artes, por meio de mixagem e releituras.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Editor, autor, pesquisador e parecerista nos periódicos **Artivismo** (ISSN 2763-6062), **Revista TH** (ISSN 2763-5570) e **Holística** (ISSN 2763-7743), conta com dezenas de artigos publicados e cerca de 20 livros, além de colaborações, entrevistas e consultorias para Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo, Diário Popular, Jornal O Serrano, Revista Elle, Revista Claudia, Revista Máxima, Revista Veja, Revista Planeta, Revista Capricho, Revista Contigo, Revista Saúde, Revista Boa Forma, Rádio Globo, Rádio Gazeta, Rádio Eldorado, Rádio Nova, TV Globo (Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Fantástico, etc.), TV Gazeta (Telejornal, Mulheres, Manhã na Paulista), TV Record, SBT (Telejornal, Jô Soares Onze e Meia, etc.), TV Jovem Pan (Telejornal, Opinião Livre, etc.), TV Cultura, TV Bandeirantes, Rede Mulher, TV Rio.

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a **Psicanálise / Psicoterapia Junguiana**, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em suas pinturas e fotografias.

Seu trabalho artístico se destaca no cenário contemporâneo ao questionar a posse cultural, o tempo e fronteiras, compartilhando culturas, miscigenando tradições, etnias e gêneros, em suas telas.

Enquanto gravurista, é ativista da adoção dos pincéis digitais, das matrizes eletrônicas em substituição às de madeira, pedra e metal e o entintar ecológico por técnicas mistas de tecnologia e intervenções manuais.

Escultor experimental, inovou ao transformar telas e fotografias em objetos de artes tridimensionais, resinando-as parcialmente para serem modeladas via técnicas similares às dos origamis.

Bastante solicitado como retratista, diferencia-se por valorizar a experiência de arte em si, tanto quanto a obra final. Ao incluir a

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

participação do homenageado em seu processo criativo, que envolve fotografia, cenografia, psicodramatização, figurinos, pinturas corporais, mesclados em exercícios lúdicos, acrescenta às telas valores emocionais que transcendem a apreciação puramente técnica.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), dentre outras.

Defensor da autorregulamentação profissional, onde as próprias categorias desenvolvem suas regras técnicas e éticas, elaborou as Normas Técnicas Setoriais Voluntárias da Terapia Holística (Código de Ética, incluso).

Responsável direto pela implantação da Residência em Terapia Holística no Serviço Público de Saúde em 09 cidades (em SP, MG e SC), comandou as equipes para atendimento OFICIAL e gratuito à população com **ARTETERAPIA, psicanálise**, acupuntura, terapia floral, yoga, tai-chi-chuan, cromoterapia, fitoterapia, dentre muitas outras técnicas.

Exposições e vernissages:

Asas Na Arte 2022 - julho de 2021 - Beco Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Piano E Artes Plásticas - julho de 2021 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Slow Art Week Brazil 2022 - abril de 2022 - Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição "Dança Das Cores" - novembro de 2021 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Homenagem Ao Dia Da Consciência Negra - Exposição "Diversidade" - novembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Coletiva "Entre Molduras" - setembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Projeto Re Arte - Circuito Das Águas - novembro de 2020 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Diversidade - Dia Da Consciência Negra - novembro de 2020 - Galeria Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Slow Art Week Brazil - abril de 2020 - Galeria HVFArtes - Versão Virtual - São Paulo, SP, Brasil

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - novembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Brazil Calling - setembro de 2019 - Nui Art Gallery - Viena - Áustria

Pocket Exhibition Peace Spring - setembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Pocket Exhibition "Folk Arts" - agosto de 2019 - Galeria Sociedade das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Slow Art Week Brazil - abril de 2019 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "He For She Art Week Brazil" - março de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Exhibition "Contemporary Connections" - janeiro a fevereiro de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - dezembro de 2018 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Exhibition "New York - Torino" - novembro de 2018 - Museo MIIT Torino (Museo Internazionale Italia Arte) - Turim - Itália

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Exhibition "New York - Paris" - outubro de 2018 - New York International Contemporary Art Society - Galerie Artitude Art Contemporain - Paris - França

International Salon of Contemporary & Urban Art 2018 - julho a agosto de 2018 - New York International Contemporary Art Society And The New York Pro Art Society Museum - New York - USA

Exhibition "Ego, Oblivion & Connection" - julho a agosto de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

110 Mil Tsurus - junho de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo - SP - Brasil

Arte E Terapia - maio de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - São Paulo - SP - Brasil

Brazilian Art Exhibition Vienna - abril / maio de 2018 - The Vienna Workshop Gallery - Viena - Áustria

Slow Art Week Brazil - abril de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Brazilian Art Exhibition Rome - 2018 - março de 2018 - Arte Borgo Gallery - Roma - Itália

Exposição "He For She - Eles Por Elas" - março de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

5a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - fevereiro a maio de 2018- São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "São Paulo: Cidade Diva no Divã" - janeiro de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Contemporary Art Fair - 2017 - novembro / dezembro de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

Pocket Exhibition "Rio Diva" - dezembro de 2017 - Revista A Mais Influyente - Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Exposição "WALL - Muros Emocionais E Sociais" - novembro de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Valorizando a Arte" - novembro de 2017 - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - São Paulo, SP, Brasil

Exposição de Artes Luxus - outubro de 2017 - Sala São Paulo - Secretaria da Cultura do Estado - São Paulo, SP, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Anuário de Artes - setembro de 2017 - Luxus Magazine - São Paulo, SP, Brasil

Art Circuit Of Europa - setembro de 2017 - The Vienna Workshop Gallery - Viena, Áustria

Exposição "Asas Na Arte" - setembro de 2017 - Galeria HVFArtes - Mansão Hasbaya - São Paulo, SP, Brasil

4a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - agosto de 2017 - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Mil Tsurus" - agosto de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Art Exhibition Miami - julho de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - produção de Carmen Pousada - O Artista Plástico HENRIQUE VIEIRA FILHO integra, com algumas de suas mais renomadas obras, este livro que apresenta os trabalhos de artistas criteriosamente selecionados, considerados expoentes da arte contemporânea - julho de 2017, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Diversidades" - julho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Arte Sem Fronteiras" - julho de 2017, Rodyner Gallery, Palácio Casa da Guia - Cascais - Portugal

Exposição "O Amor Inspira" - junho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Zeichen der Zukunft" ("Sinais do Futuro" - "Signs of the Future") - junho de 2017, Triesen - Liechtensteinem

Exposição "Estrella Guia" - maio e junho de 2017, Espai Marc Llimos, Barcelona, Espanha

Exposição "Inserções & Conexões" - maio de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "IN ART FAIR" - maio de 2017, Porto, Portugal

Exposição "SEREIArte" - maio de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição Alpha Square Mall Arts - abril a junho de 2017 - Galeria Angela OliveirArte, Alphaville, Barueri, SP, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Exposição "Arquétipos" - Galeria Glen Art - março de 2017 - Alphaville - Barueri, SP, Brasil

Art Fair Tokyo - março de 2017 - Tóquio - Japão

Affordable Art Fair - fevereiro de 2017 - Bruxelas - Bélgica

Expo Punta Arte - janeiro de 2017 - Punta del Est - Uruguai.

Exposição "Afrodites" - Anjos Art Gallery, dezembro de 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Exposição: "A Dinâmica Do Inconsciente" - Art Lab Gallery - dezembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil

Art Basel - 2016 - Coleção Afrodites - Antiques & Design Mall Miami, dezembro de 2016, Miami, Flórida, Estados Unidos

Coleção Arquétipos - Art Lab - Hotel Mercure, novembro de 2016, , São Paulo, SP, Brasil

"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - outubro de 2016 - Editora Divine - Paris, França

"Diversidade" - livro de fotografias fine art - setembro de 2016 - Editora HVF Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Arquétipos", setembro de 2016, Mansão Hasbaya, São Paulo, SP, Brasil

Livros Publicados:

O Microcosmo Sagrado – O Segredo Da Flor de Ouro Para Saúde E Autoconhecimento - ISBN 9788598327099

Manual Oficial do Terapeuta Holístico - Normas Técnicas Setoriais Voluntárias - ISBN 98573743816

Marketing Para Consultórios de Terapia Holísticas - ISBN - 9788598326016

Auto Regulamentação da Terapia Holística - ISBN 9788598356013

Florais de Bach - Uma Visão Mitológica, Etimológica e Arquétipicas - ISBN 9788531508592

Florais de Bach – Fotos E Fatos - ISBN 9788598327075

Florais de Bach - Uma Abordagem Junguiana - ISBN 9788591774135

Tutorial Terapia Holística - ISBN 9788598327013

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Fitoterapia Em Cinco Movimentos - ISBN 9788598327105
Holopuntura - A Quintessência Da União de Técnicas - ISBN 9788598327082
Psicoterapia Holística - Um Caminho Para Si Mesmo - ISBN 9788591774104
O Corpo Como Portal Para O Autoconhecimentos - ISBN 9788591774111
Iridologia - Novos Rumos - ISBN 9788591774128
Fotopsicoterapia - A Fotografia Como Instrumento Terapêutico - ISBN 9786500050813
Terapia Holística: Profissão Consolidada - ISBN 9786500200058
Holística - Anais do Congresso - V1 - N1 - ISBN 9786500259193
Holística - Anais do Congresso - V2 - N1 - ISBN 9786500259209
"Diversidade" - livro de fotografias fine art - ISBN 9788591774142
"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - ISBN 9782372750141
"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - ISBN 9788556490063